

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 20 sahifa,
noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА.....	8
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
PEDAGOGLARNING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA USLUBIY TAYYORGARLIGINING O'RNI	12
Toshmatov Boboxon Egamshukurovich	
BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.....	16
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ КАК УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Тиллашайхова Хосият Азаматовна

Доктор психологических наук, и.о. профессор.
Национальный педагогический
Университет Узбекистана
заведующая кафедрой “Психология”.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности современных студентов как одно из ключевых условий формирования будущего специалиста. Определены основные психологические характеристики студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, включая особенности их мотивационной сферы, профессионального самоопределения и личностного развития. На основе проведённого анализа подчёркивается необходимость комплексного подхода к профессиональному и личностному становлению будущих специалистов.

Ключевые слова: психологические особенности, профессионально-личностный рост, обучение, студенты.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy talabalarning psixologik xususiyatlari bo'lajak mutaxassis shaxsini shakllantirishning muhim omili sifatida tahlil qilinadi. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar psixologiyasining asosiy jihatlari — motivatsion soha, kasbiy o'zini aniqlash va shaxsiy rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda kompleks psixologik yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: psixologik xususiyatlar, kasbiy-shaxsiy o'sish, ta'lim, talabalar.

Abstract: The article examines the psychological characteristics of modern students as a crucial factor in shaping future specialists. It identifies key psychological traits of university students, including motivation, professional self-determination, and personal growth. Based on the analysis, the study emphasizes the importance of an integrated psychological approach to the development of future professionals.

Key words: psychological characteristics, professional and personal growth, education, students.

ВВЕДЕНИЕ

Студенчество - это период возрастного кризиса - адаптации к новой социальной роли, к новым условиям учебного труда, к новым требованиям самоорганизации, к личностной работы над собой, которая основывается на новой степени ответственности.

Исследованиями психологов зафиксировано широкое стремление стать студентом в жизненных планах молодежи, оканчивающей школу. Это свидетельствует о том, что главной ориентацией является умственный труд и связанное с этим стремление получить высшее образование. Для большей части сегодняшней молодежи продолжение образования является важной социальной, моральной и психологической ценностью.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Студент (от лат. studens, род. падеж studentis — усердно работающий, занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения. В Древнем Риме и в средние века

студентами называли любых лиц, занятых процессом познания. С организацией в 12 веке университетов термин «студент» употребляется для обозначения обучающихся (первоначально и преподающих) в них лиц; после введения ученых званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) — только учащихся [6].

Среди родителей студентов сравнительно немного незанятых, т. е. социальная структура студенчества, по сравнению с социальной структурой общества выглядит как более благополучная, является структурой «улучшенного» типа. Сегодня социальный состав студенчества является достаточно разнообразным, например, обычные студены, обучающиеся на дневной форме обучения и находятся на полном обеспечении родителей, а также студенты обучающиеся на заочной и вечерней форме обучения, которые имеют детей, свои семьи, работу, занимаются частным предпринимательством. Очередной важной группой являются студенты — выходцы из семей специалистов с высшим образованием или ученой степенью. Представители студенчества из семей, где родители занимаются частным бизнесом в различных сферах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили принципы системного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов, которые обеспечили целостное рассмотрение психологических особенностей современных студентов в контексте формирования будущего специалиста.

В исследовании использовались как теоретические, так и эмпирические методы. К теоретическим методам относятся: анализ, синтез, сравнение и обобщение психолого-педагогических источников, посвящённых проблеме профессионально-личностного развития студентов. Эти методы позволили определить основные направления изучения психологических характеристик личности в студенческом возрасте.

Из числа эмпирических методов были применены: наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью студентов, анкетирование, тестирование и метод экспертной оценки. В качестве диагностических методик использовались опросники, направленные на выявление уровня мотивации обучения, самооценки, коммуникативных способностей и профессиональной направленности личности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из специфических особенностей студенчества является такой важный фактор как престиж и востребованность. Так, например, несколько лет назад количество желающих поступить на юридические факультеты университетов в несколько раз превышало количества выделенных мест на факультетах. В данном вопросе, так же на сегодняшний день, при выборе университета важен его престиж. Это предопределяет формирование специфических черт психологии студенческого возраста.

Стремясь завершить обучение в университете таким образом, чтоб реализовать свою мечту о получении высшего образования, большинство студентов осознают, что ВУЗ является важнейшим средством социального положения молодежи, а это служит объективной предпосылкой, формирующей психологию социального успеха [2].

Единообразие целей в получении высшего образования, характер ценностей труда — учеба, активная социальная позиция, участие в различных делах ВУЗа способствует выработке у студентов сплоченности. Многообразие форм коллективистской деятельности студентов, такие как, студенческие профсоюзные организации, различные социальные программы направленные на улучшение жизни студенчества, экологической ответственности. Еще одной важной особенностью является то, что активное взаимодействие с различными социальными образованиями общества, а также специфика обучения приводят к важному опыту общения со сторонними организациями. Исходя из вышесказанного, важной специфической чертой студенчества является высокая интенсивность общения.

Важной чертой студенчества является также поиск смысла жизни, осознанности своего «Я» в жизни. стремление к созиданию новых идей и прогрессивных стратегий развития в обществе. Эти стремления являются положительным фактором. Однако в силу отсутствия того или иного жизненного опыта, неосведомленности в оценке ряда явлений жизни, многие студенты от конструктивной критики недостатков могут переходить к бездумному осуждению.

На профессиональные планы молодежи влияют различные факторы: мнения родителей, учителей, друзей, книг, передач и т.д. однако с другой стороны, всеобщее стремление к получению высшего образования приводит к не совсем объективной оценке личных стремлений и качеств. Многие руководствуются принципом «для галочки». Т.е. наличие высшего образования важнее, чем

его актуальность выбранной профессии для отдельного обучающегося. По такому же принципу и выбирается университет, не важно какой, лишь бы поступить [3].

Большой конкурс при поступлении абитуриентов в университеты обусловлен тем, что для большинства школьников высшее образование представляется очень высокой ценностью. При поступлении в университеты выявляются все погрешности в преподавании различных школ. Успешность университетов напрямую зависит от качества набранных студентов на различные факультеты. Следует учитывать, что у студентов начале обучения возникают разочарования в выбранной профессии в результате его не полной осведомленности о будущей специальности, необходимых способностях и умениях, характере деятельности, социальных и психологических требованиях, предъявляемых специалисту.

Потребности личности в успешной профессиональной деятельности и требования работодателей к персоналу с точки зрения его профессиональных компетенций создают новые требования к результату образования и вносят коррективы в систему профессиональной подготовки специалистов: в среде работодателей пересматриваются требования к деятельности субъекта и ее результатам [5]. Сегодня компетентный подход признается ключевым в образовании и перспективным в достижении обеспеченности организации современными квалифицированными кадрами. В выше обозначенных условиях профессиональное образование призвано решить целый комплекс сложных задач, направленных на подготовку профессионально компетентного специалиста. Одной из задач педагогической науки на данном этапе становится поиск новых и эффективных технологий формирования профессиональных компетенций специалистов сервиса.

В поисках педагогических инструментов формирования профессиональных компетенций мы обратились к дополнительным образовательным программам и отметили, что возможности использования дополнительных образовательных программ при обучении специалистов сервиса в достаточной мере не изучены [5]. Исследуя проблему на социально-педагогическом, научно-теоретическом и научно-методическом уровнях нами был выделен ряд противоречий, заключенных в объективной потребности общества специалистами обладающем сформированными профессиональными компетенциями и недостаточной разработанностью научно-теоретических положений данного процесса в среднем профессиональном образовании; необходимости формирования профессиональных компетенций и недостаточной разработанностью содержательного компонента и технологий формирования, позволяющих всесторонне обеспечить процесс формирования профессиональных компетенций специалистов сервиса; в объективной потребности практического решения проблемы формирования профессиональных компетенций специалистов сервиса и недостаточным использованием в процессе профессиональной подготовки в колледжах возможностей дополнительных образовательных и комплементарных программ.

Основываясь на теориях ученых о формировании профессиональных компетенций, идеях развития способностей человека к самообразованию, теории поэтапного формирования умственных действий, модульном подходе к построению учебных программ, теориях педагогического проектирования и моделирования, в нашем исследовании был определен круг вопросов относительно того, что формирование профессиональных компетенций целесообразно осуществлять на основе системного и компетентного подходов с учетом личностно-ориентированной траектории профессионального развития будущего специалиста; содержательное наполнение профессиональных компетенций следует корректировать разработкой и внедрением в процесс формирования компетенций дополнительных и комплементарных образовательных программ, способствующих целостному формированию таковых; структурно — функциональная модель формирования профессиональных компетенций специалистов сервиса, должна быть обеспечена педагогической технологией, обеспечивающей успешное функционирование компонентов структурно-функциональной модели, что будет способствовать процессу формирования профессиональных компетенций специалистов сервиса [1].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Психологическая поддержка профессионально-личностного развития студентов является эффективной, если она соответствует целям, задачам этого развития, проводится систематически в рамках деятельности психологической службы учебного заведения и разворачивается по следующим направлениям:

- 1) социально-психологическая адаптация студентов в учебно-профессиональной деятельности и формирование у них позитивной жизненной перспективы.
- 2) коррекция эмоционального состояния студентов — снятие эмоционального напряжения для обеспечения эффективности профессионального развития.

3) обучение умениям и навыкам компетентного общения и эффективного поведения в различных ситуациях бытового и профессионального характера.

4) развитие и формирование личностных качеств, способствующих успешному профессиональному становлению как специалистов среднего звена.

Сегодня студенческой молодежи присущи, с одной стороны, недостаточная внутренняя профессиональная мотивация, с другой — сильная эмоциональная отзывчивость, желание проявить себя, самоутвердиться в выбранной профессии. В связи с этим особую актуальность приобретают педагогические методы формирования готовности студентов к профессиональной деятельности.

Успех в профессиональной деятельности является лучшим мотиватором интереса и стимулом успешного обучения. Правильная организация производственной практики, работа с реальными клиентами помогает обучающимся успешно осваивать профессиональные компетенции.

Психолого-педагогическое сопровождение формирования успешной профессиональной деятельности будущего специалиста в сфере сервиса есть непрерывный процесс, заключенный в поэтапном овладении профессиональными компетенциями как умением или способностью интегрировать взаимосвязанные виды профессиональной деятельности (коммуникативную, диагностика-профилактическую, технолого-эстетическую, художественно-технологическую) в контексте личностно-ориентированной профессиональной траектории развития. Сформированность каждой профессиональной компетенции определяется через критерии: ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический и рефлексивный.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. Психология подростка. Хрестоматия / сост. Ю.И. Фролов, — М., 1997
2. Величко Е. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личностного развития студентов в период обучения в колледже [Текст] / Е. В. Величко // Психологические науки: теория и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 98
3. Галковская И.В. Дополнительность как ведущий принцип в становлении комплементарных систем // Вестник ОГУ. — № 4., 2014
4. Джанерьян С.Т. Системный подход к изучению профессиональной Я-концепции // Вестник ОГУ. — № 4. — 2005
5. Дроздова Т.А. Психология личности. Оценка деловых, личностных качеств работника. М., 1989
6. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. — СПб. [и др.] : Питер, 2005

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.